

Training on the Processing of School Snacks in Collaboration with the Family Welfare Empowerment Team (TP-PKK) of Tanjung Palas Subdistrict

Pelatihan Pengolahan Jajanan Anak Sekolah, Bekerjasama dengan TP-PKK
Kecamatan Tanjung Palas

Siti Masithah Fiqtinovri^{1*}, Rina Lesmana¹

¹ Jurusan Agroteknologi, Universitas Kaltara

Korespondensi Author : fiqtinovri@gmail.com

ABSTRACT

The training of snack's processing for children in school, in collaboration with TP-Pkk Tanjung Palas district. Snacks, or commonly known as street food, junk food, and also fast food, are snacks that have various shapes, colors, tastes, and prices, and are generally easily found on roadsides, markets, food stalls, school canteens, and other similar places. For school children, snacks are part of their daily life, which should be able to support nutritional needs that are not met when they are not at home. However, snacks consumed by school children have a risk of chemical and biological contamination that can interfere with health. Unsafe food can cause foodborne disease or foodborne illness, which is caused by consuming food that contains pathogens or other hazardous materials. Pathogens can appear when the processing is unhygienic. Factors that cause food insecurity in schools include the lack of knowledge and awareness of vendors and consumers, lack of strict sanctions for perpetrators of unsafe snacks, which are generally producers and vendors, and lack of supervision. The purpose of this activity is to provide information and knowledge about the importance of processing school children's snacks that are diverse and nutritious and the importance of hygiene in processing school children's snacks. In addition, this activity also aims to provide training in processing school children's snacks from local commodity basic ingredients that have good nutritional value for school children in order to improve the efficiency and quality of using local commodity raw materials into modern snacks that are delicious, healthy and safe and have economic value. The 25 participants of the activity were school canteen managers in the Tanjung Palas area and partnered with the TP-PKK, Tanjung Palas District. Efforts made to improve the knowledge and skills of school canteen managers are through the lecture method, discussion and question and answer, and practice. Community service activities that have been carried out have produced outputs in accordance with the target. Participants and partners are very enthusiastic to produce products made from local commodities such as purple tubers and eggplant into processed snacks for school children that are nutritious, delicious, and safe for consumption.

Keywords: Street food, food safety, food quality, food processing, local commodities,

PENDAHULUAN

Jajanan, atau yang biasa dikenal dengan istilah *street food*, *junk food*, dan *juga fast food*, merupakan makanan ringan yang memiliki bentuk, warna, rasa, dan harga yang beragam, serta umumnya ditemukan dengan mudah di pinggir jalan, pasar, warung, kantin sekolah, dan tempat sejenis lainnya. Jajanan diolah

dengan berbagai bentuk dan warna agar konsumen tertarik untuk membeli dan mengkonsumsinya. Berdasarkan kelompoknya, jajanan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu makanan utama (*main dish*) seperti nasi kucing, nasi rawon, nasi rames dan sejenisnya; panganan (*snack*) seperti gorengan, kue-kue, dan jajanan pasar lainnya; minuman seperti es teh, es kopi (*americano* dan lainnya), *boba drink*, dan lain-lain; serta buah-buahan seperti rujak buah, lotis, dan buah-buahan lainnya (Mudjajanto, 2005).

Pengkonsumsi jajanan berasal dari seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Hal yang sering menjadi perhatian adalah anak-anak yang mengkonsumsi jajanan di kantin sekolah maupun di luar sekolah. Bagi anak sekolah, jajanan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, yang seharusnya dapat menunjang kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi ketika sedang tidak berada di rumah. Menurut CSPI (*the Center for Science in the Public Interest*), anak-anak perlu untuk mengonsumsi jajanan setiap 3 – 4 jam dalam sehari. Pentingnya anak-anak mengonsumsi jajanan atau makanan selingan terutama selama berkegiatan di sekolah adalah agar kadar gula darah tetap terkontrol dengan baik, sehingga konsentrasi anak terhadap pelajaran tetap terjaga, serta agar dapat melakukan aktivitas lainnya, seperti bermain dan berolahraga. Golongan umur 10-12 tahun kecukupan zat gizinya relatif lebih besar daripada golongan umur 7-9 tahun, karena pertumbuhan relatif cepat, terutama penambahan berat dan tinggi badan. Selain umur, jenis kelamin juga mempengaruhi kecukupan zat gizi (BPOM, 2013).

Namun, jajanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah memiliki resiko terhadap cemaran kimiawi dan juga biologis yang dapat mengganggu kesehatan. Berdasarkan data dari KLB (Kejadian Luar Biasa) pada jajanan anak sekolah, presentase keracunan pangan di tingkat Sekolah Dasar (SD) setiap tahunnya lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, dan presentase keracunan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2009 dan 2011 yaitu 77% dan 78%. Hal ini dikarenakan jajanan sekolah umumnya tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Hasil pengawasan PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang dilaksanakan secara rutin oleh BPOM tahun 2006-2011, terdapat 40-44% jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat kesehatan karena kualitas mikrobiologis yang buruk dan masih mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pangan seperti boraks, pewarna tekstil, pemanis buatan, dan formalin. Selain itu, proses produksi atau pengolahan yang tidak tepat juga dapat mengundang bakteri, serta higienitas atau kebersihan yang tidak dijaga selama proses produksi akan mencemari hasil olahan seperti adanya kerikil, rambut, tanah, dan bahan pencemar lainnya. Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan *foodborn disease* atau penyakit bawaan makanan, yang

disebabkan karena mengkonsumsi panganan yang mengandung patogen atau bahan berbahaya lainnya. Patogen dapat muncul ketika proses pengolahan tidak higienis.

Faktor yang menyebabkan ketidakamanan pangan jajanan di sekolah diantaranya adalah kurangnya tingkat pengetahuan dan kepedulian penjual dan juga konsumen, kurang tegasnya sanksi bagi pelaku tidak amannya pangan jajanan yang umumnya adalah produsen juga penjual, serta kurangnya pengawasan (Andarwulan et al 2009). Keamanan pangan jajanan sekolah perlu lebih diperhatikan karena berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya mengolah jajanan anak sekolah yang beragam dan bergizi serta pentingnya higienitas dalam mengolah jajanan anak sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan pengolahan jajanan anak sekolah dari bahan dasar komoditas lokal yang memiliki nilai gizi yang baik untuk anak sekolah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mutu penggunaan bahan baku komoditas lokal menjadi olahan jajanan kekinian yang enak, sehat dan aman serta memiliki nilai ekonomis.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 di Kantor Kecamatan Tanjung Palas.

PARTISIPASI KEGIATAN

Peserta kegiatan berjumlah 25 orang merupakan pengelola kantin sekolah di wilayah Tanjung Palas dan bermitra dengan TP-PKK Kecamatan Tanjung Palas.

Metode Penyelesaian Masalah

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan pengelola kantin sekolah adalah melalui metode ceramah dengan memaparkan materi yang telah dipersiapkan, diskusi dan tanya jawab untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta kegiatan dan menjawab beberapa permasalahan peserta sesuai dengan materi yang diberikan, dan praktek agar peserta kegiatan dapat menyaksikan dan berpartisipasi secara langsung cara pengolahan jajanan sekolah yang aman dan bergizi dari bahan komoditas lokal.

Pendekatan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tanjung Palas menggunakan metode pendekatan partisipatif dan kooperatif, dengan tujuan agar kelompok sasaran dapat saling berdiskusi dan bekerjasama antar kelompok sasaran, dan pelaksana bertindak sebagai narasumber dan fasilitator selama kegiatan berlangsung. Adapun rangkaian kegiatannya :

1. Ceramah dengan memberikan materi singkat terkait komoditas lokal, mutu dan keamanan pangan jajanan;
2. Pembagian resep jajanan sekolah yang aman dan bergizi dari bahan komoditas lokal
3. Diskusi Tanya jawab;
4. Demonstrasi pelatihan;
5. Pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi berwirausaha dalam bidang pangan, terutama jajanan sekolah menggunakan bahan komoditas lokal untuk menghasilkan produk olahan pangan jajanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi anak sekolah. Kegiatan dilakukan dengan cara ceramah dan menerapkan pelatihan keterampilan pengolahan umbi ungu dan terong menjadi jajanan atau camilan kekinian yang sehat dan aman seperti *nugget* ubi, tepung ubi ungu, *cookies* ubi ungu, *patty* terong, dan *nugget* terong. Penggunaan komoditas lokal seperti umbi ungu sebagai bahan dasar ini merupakan salah satu alternatif dalam olahan pangan berbasis terigu dan juga salah satu wujud dari slogan "Indah, Bahagia dengan Makanan Lokal".

Beberapa permasalahan yang diperoleh selama proses tanya jawab adalah mengenai tingginya tingkat modal awal yang dikeluarkan ketika mengolah jajanan yang bergizi seperti penggunaan minyak goreng yang tidak boleh berulang. Bahan pengemas juga menjadi permasalahan karena kebanyakan masih menggunakan kemasan plastik mika untuk gorengan, dan plastik *poli etilen* (PE) untuk jajanan berkuah dan minuman dingin. Selain itu, penggunaan bahan makanan tambahan seperti penyedap rasa yang berlebihan pada jajanan sekolah serta pemanis buatan pada jajanan minuman juga masih menjadi permasalahan.

Oleh karena itu, informasi mengenai bahan pengemas alternatif seperti kertas bungkus yang bersih dan aman serta ramah lingkungan karena mudah terurai dan bahan organik seperti daun pisang atau daun keladi dapat

menggantikan kemasan plastik mika dan kemasan gabus, bahan tambahan seperti penyedap rasa yang jika diberikan berlebihan dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat mengganggu kesehatan anak seperti lemas dan sulit beraktivitas, tenggorokan tidak nyaman, berkeringat berlebihan, sakit kepala, dan gejala lainnya yang berbeda-beda pada setiap individunya.

Gambar 1. Pemberian Materi oleh Tim Pelaksana (Metode Ceramah)

Hasil yang dicapai pada kegiatan adalah :

1. Peningkatan pengetahuan peserta melalui ceramah mengenai perlunya penggunaan komoditas lokal sebagai bahan untuk diolah menjadi jajanan anak sekolah yang enak, bergizi, dan aman serta beragam, sehingga mampu meningkatkan mutu dan efisiensi pengolahan bahan baku menjadi produk pangan jajanan agar nilai ekonomis komoditas tersebut meningkat;
2. Peningkatan pengetahuan mengenai teknik pemilihan bahan, pencucian, proses pengolahan bahan dasar menjadi makanan olahan, penggunaan bahan tambahan yang dianjurkan, hingga pengemasan produk olahan yang aman dan ramah lingkungan;
3. Peningkatan pengetahuan akan nilai gizi dan produk olahan umbi dan terong yang dapat memenuhi syarat jajanan anak sekolah, yaitu protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan mineral;
4. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan sebagai bahan pembelajaran dan

sarana yang melibatkan peserta dan mitra. Peserta pelatihan dan mitra memperoleh pengetahuan mengenai teknik pengolahan umbi dan terong menjadi jajanan kekinian yang sehat dan aman.

Target yang dicapai pada kegiatan adalah :

1. Melalui ceramah dan diskusi, peserta dan mitra memahami dan menyadari bahwa sanitasi dan higienitas dalam pengolahan pangan jajanan anak sekolah sangat perlu untuk dilakukan agar jajanan bersih dan terhindar dari mikroba berbahaya;
2. Bertambahnya pengetahuan peserta dan mitra mengenai teknologi pengolahan bahan pangan berbasis komoditas lokal, terutama umbi dan terong yang umumnya hanya diolah menjadi ubi rebus, ubi bakar, ubi goreng, serta terong goreng, tumis terong, sehingga dapat meningkatkan mutu dan efiseinsi penggunaan bahan baku menjadi olahan jajanan kekinian yang enak, sehat dan aman serta memiliki nilai ekonomis;
3. Bertambahnya pengetahuan peserta dan mitra mengenai bahan kemasan yang aman dan ramah lingkungan.

Gambar 2. Demonstrasi dan Praktek Pengolahan Jajanan Anak Sekolah berbahan Dasar Umbi Ungu dan Terong

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dievaluasi untuk melihat perkembangan dan kendala dari pelaksanaan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Palas sehingga dapat berkelanjutan. Produk olahan jajanan sekolah yang dihasilkan oleh ibu-ibu pengelola kantin kemudian akan dievaluasi dan dilihat apakah pengemasan dan pemasaran produk tersebut telah menerapkan prinsip keamanan, kehygienisan, dan ramah lingkungan. Hasil evaluasi kegiatan praktek ibu-ibu pengelola kantin akan digunakan sebagai dasar untuk kegiatan selanjutnya. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan pelatihan menu B2SA untuk ibu-ibu PKK di Kecamatan Tanjung Palas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan telah menghasilkan luaran sesuai dengan yang ditargetkan. Peserta dan mitra sangat antusias untuk memproduksi produk berbahan komoditas lokal seperti umbi ungu dan terong menjadi olahan jajanan untuk anak sekolah yang bergizi, enak, dan aman untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarwulan N, Madanijah S, & Zulaikhah. 2009. Laporan Penelitian: Monitoring dan Verifikasi Profil Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Nasional 2008. Bogor: Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFST) Center IPB dan Direktorat Surveilans Penyuluhan dan Keamanan Pangan BPOM-RI.
- BPOM. (2013). Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang Bagi Orang Tua, Guru dan Pengelola Kantin. *Direktorat Standardisasi Produk Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 37. Retrieved from http://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Buku_Pedoman_PJAS_untuk_Pencapaian_Gizi_Seimbang__Orang_Tua__Guru__Pengelola_Kantin_.pdf
- Mudjajanto, (2005), Keamanan Makanan Jajanan Tradisional, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.